

ТУРКИСТОНДА ХАЛҚ ҚЎЗҒОЛОНЛАРИ ВА “ҚОЧОҚЛАР” МУАММОСИ

Ф.Саидов

ҚарДУ. Ўзбекистон тарихи кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7542978>

Резюме: Ушбу мақолада XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистонда Россия империясига қарши қарши озодлик учун кураш ва халқ қўзғолонлари даврида қочоқлар” муаммоси вужудга келиш масалалари архив манбалари ва адабиётлар таҳлили орқали баён этилган.

Таянч атамалар: Туркистон халқ қўзғолони, Дукчи Эшон, Андижон воқеалари, қочоқ, Элчихона, ваколатхона, қочоқлар муаммоси, қочоқлар тўлқини, зўравонлик, таъқиб, моддий аҳвол, Ватандан узоқлашиш, ҳукумат муносабати.

Россия империяси Туркистонни истило қилганидан сўнг, маҳаллий аҳоли мустамлакачиларининг зўравонлиги, босқинчилик сиёсати, маъмурий -ҳарбий бошқаруви ва адолатсизликларга қарши мутассил қўзғолонлар қилиб турди. Қўзғолонлар империясининг солиқ сиёсати, аҳолининг ҳудудларини поймол этиш туфайли йилдан-йилга кучайиб борди. Империя босқинчининг ярми асрлик давомида ҳар 5 йилда 3 тадан қўзғолон бўлиб турди. Айниқса, 1878 йилдаги Етимхон, 1892 йилдаги Тошкент 1898 йилдаги Дукчи Эшон, 1916 йилдаги мардикорликка қарши қўзғолонлар империя маъмуриятини саросимига солганлиги, оддий халққа нисбатан шафқатсиз чоралар кўришга мажбур қилганлиги тарихдан маълум¹.

Бу қўзғолонда ўзбек, тожик, қирғизлар иштирок этди. Қўзғолончилар уюшқоқлик ва ҳарбий жиҳатдан мустамлака кучларидан енгилгандан сўнг, уларни таъқиб қилиш ва тазиқ ўтказиш, жиноий жазога тортиш учун Фарғона вилояти ҳарбий губернатори ва Андижон уезди бошлиғи жазо отрядларини сафарбар қилди. 1898 йил 19 майда шахсан Фарғона вилояти ҳарбий губернатори қўшин билан Андижонга етиб келиб, қўзғолонга дахлдор шахслар калтакланди, ҳибсга олинди. Шахсан губернатор Андижон қамоқ хонасидаги икки махбусни калтаклаб ўлдирди.

¹ Қаранг . Зиёев Ҳ Туркистонда Россия тажовизи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVIII-XX асрнинг бошлари) –Т. “Шарқ”, 1998 –Б.36-430(480б).Чориев З. Туркистон мардикорлари сафарбарлик ва унинг оқибатлари (1916-1917 йиллар).-Т : Шарқ 1999, 38,78-76 бетлар, Фозилбек Отабек ўгли, Дукчи Эшон воқеаси (Фарғонада истибодод жаллодлари) .Т.: Чўлпон .1991. -80б. Эгамназаров А. Сиз билан Дукчи Эшон.-Т; Шарқ , 1991.- 111 бет ва ҳақозо.

Кўзғолонда фаол иштирок қилган Мингтепа, Асака, Қоратепа, Қутчи, Оқчи, Кулла, Ҳақанд, Чиғовул, Работ, Дархон, Сарикуй, Кўкча, Сусамир, Норин, Тожик қишлоқ, қашғар каби бўлимларнинг аҳолиси орасида саросима ва қутқарув кучайди. Профессор Ҳ.З.Зиёевнинг ёзишига кўзғолон қатнашчиларидан мингга яқин киши Андижон ва Еттисув атрофидаги тоғларга қочиб бориб яширинганлар. Улар андижонликлар томонидан озиқ-овқатлар билан таъминлаб турилган².

Айрим маълумотларда кўзғолон арафасида Дукчи Эшонни ғазоватга даъват этувчи Истанбул (Усмонли турк давлати) даги “Ўзбеклар такяси” шайхи Муҳаммад Зиёвуддинни “Қошғарий” (тахаллуси) дан ёрлиқни (сохта ёрлиқ) Муҳаммад Халфага олиб келган Абдужалил Мирсодиқ ўғли (асли андижонлик) кўзғолонда енгилгач Туркистонга эмас, балки Шарқий Туркистонга қочиб яширинган³.

Архив манбаларида ўнлаб ўзбек ва қирғизларнинг Қошғар (Шарқий Туркистон) га қочиб яширингани ҳақида маълумотлар келтирилган. Шундай шахслардан Мулла Назар қирғиз, Эрназар Дўстқулов Қирғиз кабилар Қошғарга қочиб бориб яширинган. Уларнинг ташқи белгилари ҳақида ҳам хабарлар келтирилган⁴.

Манбалардан бирида 1898 йилда халқ кўзғолонида иштирок этиб, Мулла Назар Қирғиз билан бирга қочиб яширинган 8 нафар шахс қидирилаётганлиги, Қошғардаги рус ваколатхонаси ушбу қочоқларни излаб топишда Хитой ҳукуматидан ёрдам сўраганлиги билан боғлиқ маълумот келтирилади⁵.

Архив ҳужжатларининг таҳлили шуни кўрсатадики, кўзғолон бостирилганидан сўнг, империя маълумотлари Қошғардаги қочоқларни 1901-1902 йилларда ҳам қидириб топишни давом эттиришган⁶. Бу ишда маҳаллий миллат вакиллари (ўзбек, қирғиз) кабилардан фойдаланилган.

Маълумки Шарқий Туркистон Ёқуббек давлати (1864-1877) қулаганидан сўнг, Хитой ҳукумати туркий халқлар ҳисобланган уйғур, дунган, саранчиларга нисбатан камситиш ва зўравонлик сиёсатини юритиб, солиқ ҳамда мажбуриятларни кўпайтирди. Натижада Шарқий Туркистондан Ғарбий Туркистонга “Мусулмон қочоқлар” сони йилдан-

² Зиёев Ҳ.З. Ўша асар .- Б.397.

³ Эгамназаров А. Ўша асар ...- Б.60-63.

⁴ ЎМА, У-1-фонд , 32- рўйхат, 196 йиғма жилд, 20,21, 44-варақ.

⁵ ЎМА, У -1- фонд,32-рўйхат ,195-йиғма жилд, 19,20 варақлар.

⁶ ЎМА, У-1- фонд , 32-рўйхат 196 йиғма жилд, 23 варақ. Ҳайитов Ш. Собиров У. 1898 йилдаги Андижон кўзғолони ва Туркистон муҳожирлиги / БухДУ илмий ахбороти.2006. №2-Б.8.

йилга ошиб борди. Архив хужжатлари тасдиғича, 1881-1883 йилларда Шарқий Туркистоннинг Қошғар, Ғулжа, Кучар, Курла каби ҳудудлардан Фарғона водийсига 60 минг уйғур ва дунганлар қочиб ўтган. Бу эса Россия маъмурларини ташвишга солганди. Фарғона вилоятида ер фондларининг танқислиги, шундай ҳам аҳоли зичлиги туфайли демографик, озиқ-овқат муаммолари кескинлиги кабилардан келиб чиқиб Хитой ҳукуматидан қочоқлар учун товон пули сўралган хитой ҳукумати музокаралардан сўнг, Россия империясига қочоқлар учун 9 минг рубл товон пули тўлади⁷.

Қолаверса уйғур ва дунганлар Фарғона водийсига ўтганларида бор-йўқларидан ажралган, ҳеч вақосиз ўтишганди, фақатгина айримларида биттадан от, қорамол, эшак кабилар бўлган. Уларнинг оқими тўхтамай “хитойлаштириш” сиёсати туфайли кучайиб бораверган Туркистон генерал- губернаторлиги ва Фарғона ҳарбий губернатори Фарғона вилоятидаги Қўқон Наманган, Марғилон, Ўш уездларида полиция, қўриқлаш, махфий қидирув идоралари, қамоқ уйлари, айғоқчилар тармоғи, ҳарбий гарнизонлар, қамоқхоналар, қишлоқ жойларидаги ҳарбий назоратчи ҳам патруллар орқали қочоқлар устидан қатъий назорат ўрнатишга ҳаракат қилган. Қочоқларга ёрдам кўрсатиш маъсулияти маҳаллий аҳоли зиммасига юклатилган.

1883 йилда Қошғардан Ўш уездига 148 оила, яъни Марғилон шаҳрига 94 оила уйғур ва дунганлар қочиб ўтган⁸.

Қочоқлар Шарқий Туркистон билан Ғарбий Туркистонни ўзаро боғловчи қадимий қуруқлик етиб келишган Уларга йўлда катта қийинчиликларни бартараф этишга тўғри келиб, Эргаштом ва Белашув давонларидан, XIX аср охирида рус-хитой чегарасида вужудга келган “Симхон”, “Икки кизак” постларини айланиб ўтишга тўғри келарди. Аксинча, 1898 йил Андижон кўзғолони орқали Фарғона аҳолисининг Шарқий Туркистонга оқими кучайиб, қочоқларни Хитой ва Россия бирдек сиқувга олган. 1898-1910 йилларда “мусулмон қочоқлари” нинг Фарғона водийси ва Қошғар орасидаги оқими тўхтамаганлигини архив манбалари тасдиқлайди. Жумладан, 1904 йилда Қошғардан Фарғона вилоятига 14.566 нафар, 1905 йилда 13.337 нафар, 1907 йилда 25.056 нафар, 1909 йилда 12.725 нафар, 1911-1912 йилларда 53.637 нафар уйғур, дунган, қозоқ, қирғиз, ўзбеклар кўчиб келганлар орасида қочоқлар салмоғи катта бўлиб, уларнинг бир қисми 1890-1900 йилларда Фарғонадан чоризм зулми

⁷ ЎМА, У-27 фонд, 1-руйхат, 58 йиғма жилд, 12-13 варақлар.

⁸ ЎМА, У-19-фонд, 1-руйхат.ю 567- йиғма жилд, 26,27,28-варақлар.

туфайли Қошғарда қочиб ўтганлар эди⁹.

Шарқий Туркистондан қочган аҳоли нафақат Фарғона вилоятига, қолаверса Туркистон генерал-губернаторлигининг Еттисув вилоятида ҳам кўп сонли бўлиб жойлашган Еттисув вилояти чегаралари нисбатан бўш кўриқланганлиги, аҳолининг сийраклиги азалдан бу ҳудудда қирғиз, дунган, уйғурлар ёнма-ён яшаб келганлиги билан боғлиқ омиллар бундай кўчишларга асос бўлган. Архив манбасида Шарқий Туркистонда Етти шаҳар давлати қулаганидан сўнг, 1878-1883 йилларда қочоқлар бўлиши кенг тус олган. Шарқий Туркистон (Қошғар қочоқларини Еттисув уездлари бўйлаб жойлаштириш учун 100.000 рубль кумуш миқдорида маблағ сарфланди. Уларга ер-сув, мол-мулк берилди. Қочганларга тиббий ёрдам кўрсатилди”¹⁰. Хуллас, XIX аср охири - XX аср бошларида Шарқий Туркистондан Ғарбий Туркистонга, Туркистон генерал-губернаторлиги вилоятларидан (айниқса, Фарғона ва Еттисув вилоятлари) Хитой ҳукумати тасарруфидаги ерларга турли сабаб ва омиллар туфайли қочоқлар сони Туркистон минтақасидаги халқ кўзғолонлар пайтида кескин ошиб кетган. Шарқий Туркистондан юз берган уйғур ва дунганларнинг энг катта қочоқлар тўлқини Хитой ҳукумати учун бу ҳудудни истило қилганидан сўнг содир бўлганди. 1916 йил Туркистондаги аҳоли мардикорликка олиш туфайли келиб чиққан кўзғолондан сўнг ўлкада энг катта қочоқлар тўлқини вужудга келган, бу муаммо алоҳида мақола мавзусидир.

⁹ ЎМА, U-19- фонд, 1-рўйхат, 9829 йиғма жилд, 7,8-варақлар.

¹⁰ ЎМА, U-1-фонд, .11-рўйхат, 531 йиғма жилд, 136 –варақ, 136-варақнинг орқа томони 140-варақ 140-варақнинг орқаси, 142-варақ, 142-варақ орқаси.

